

УДК 544.77

КОЛЛОИДТЫ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ҚАСИЕТТЕРІН МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП ТҮСІНДІРУ

ЖАНАЙДАР ӘЛИЯ ЕСІМЖАНҚЫЗЫ

«6B01512-Химия-биология мұғалімі» мамандығының 3 курс студенті
Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті
Алматы, Қазақстан

ЖОМАРТҚЫЗЫ ӘСЕЛ

«6B01512-Химия-биология мұғалімі» мамандығының 3 курс студенті
Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті
Алматы, Қазақстан

АХТАЕВА МАРЖАН БАХИТОВНА

Магистр, аға оқытушы
Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті
Алматы, Қазақстан

Аннотация. Бұл жұмыста коллоидты жүйелердің негізгі қасиеттері және оларды білім беру процесінде мультимедиялық технологияларды қолдану арқылы түсіндіру жолдары қарастырылды. Коллоидты жүйелердің табиғаты, олардың шынайы ерітінділерден айырмашылығы және молекулалық-кинетикалық, оптикалық қасиеттері ғылыми тұрғыда сипатталды. Атап айтқанда, броундық қозғалыс, диффузия, седиментация, осмос және жарықты шашырату (опалесценция) құбылыстары талданып, оларды визуализациялау үшін анимациялар, интерактивті модельдер және бейнематериалдарды қолданудың тиімділігі көрсетілді. Зерттеу нәтижелері мультимедиялық құралдарды қолдану күрделі ғылыми ұғымдарды жеңіл меңгеруге, білім алушылардың танымдық қызығушылығын арттыруға және оқу процесінің тиімділігін жоғарылатуға ықпал ететінін дәлелдеді.

Кілт сөздер: Коллоидты жүйе, дисперсті фаза, броундық қозғалыс, диффузия, осмос, седиментация, мультимедиялық технологиялар.

Заттың коллоидтық күйі дегеніміз – оның бөлшектері жеке молекула түрінде емес, бірнеше молекулалардың бірігуінен түзілген ірілеу агрегаттар түрінде болатын күйі. Мұны көптеген ғылыми зерттеулер дәлелдеген. Осыны түсіну арқылы коллоидтық жүйелердің қарапайым ерітінділерден айырмашылығын анық көруге болады. Коллоидтық бөлшектер бірнеше молекуладан құралғандықтан, оларға фазалардың термодинамикалық қасиеттерін қолдануға болады. Ал бұл бөлшектерді қоршап тұрған орта – басқа бір фаза болып саналады. Сондықтан кез келген коллоидтық ерітінді гетерогендік жүйеге жатады, яғни ол бірнеше фазадан тұрады. Ең қарапайым жағдайда мұндай жүйе екі фазадан тұрады. Бұл – коллоидтық ерітінділердің бір фазалы болатын шын ерітінділерден негізгі айырмашылығының бірі. Жай сөзбен айтқанда, ерітінді түзілуі үшін бір зат екінші затта ерімеуі немесе өте нашар еруі қажет. Тек осындай жағдайда олардың арасында бөліну беті пайда болады. Осыған байланысты коллоидтық ерітінді кем дегенде екі компоненттен тұратын жүйе болып келеді.

Коллоидты системаларда дисперсті фаза бөлшектерінің мөлшері 10^{-9} - 10^{-7} м болып келеді. Оларға тән қасиеттер: мөлдір, сүзгі қағаздан оңай өтеді, ал жартылай өткізгіштен өтпейді; микрогетерогенді, яғни көп фазалы система.[1]

Коллоидты системалар молекулалардың өздігінен қозғалу және жылжу заңдылықтарына қарай бірқатар молекулалық-кинетикалық, оптикалық қасиеттер көрсете алады. Оларға: броундық қозғалыс, коллоидтық жүйелердегі диффузия, коллоидтық жүйелердегі осмостық құбылыс, седиментация және коллоидтық жүйелердің жарықты шашыратуы – опалесценция

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

және флуоресценция және т.б жатады. Бұл құбылыстарды мультимедиялық технологияларды қолдана отырып түсіндіру - оқу процесінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Себебі анимациялар, бейнематериалдар және интерактивті модельдер арқылы күрделі процестерді көрнекі түрде көрсету білім алушылардың тақырыпты тереңірек түсінуіне жағдай жасайды.

Молекулалық-кинетикалық қасиеттердің алғашқысы – **броундық қозғалыс**. 1827 ж. ағылшын ботанигі Р. Броун микроскоппен гүл тозаңдарының бөлшектерін қарағанда олар үздіксіз, ретсіз қозғалыста болатындығын байқады. Броун судағы мұндай ретсіз қозғалыстың себебін түсіндіре алмады. Кейін бөлшектердің ретсіз қозғалуының себебі - дисперстік орта молекулаларының жылулық қозғалысы екені анықталды. Бөлшектердің броундық қозғалысын былай түсіндіруге болады: дисперстік фазаның бөлшектеріне жылулық қозғалыстың әсерінен жан-жақтан ортаның молекулалары келіп соқтығысады. Егер де бөлшектердің өлшемі үлкен болса, онда оларға соқтығысатын молекулалар саны да көп болып күш импульстарының жиынтығы нөлге тең болады. Мұндай жағдайда дисперстік фаза бөлшектері ортаның молекулаларының жылулық қозғалысының әсерінен қозғалмайды. Ал дисперстік фаза бөлшектерінің өлшемі кішкентай болған жағдайда, оларға соқтығысатын молекулалар саны аз болады да, статистиканың заңына сәйкес соқтығысушы молекулалардың қозғалыс жылдамдықтары әртүрлі болғандықтан, бөлшектерге жан жақтан әсер ететін күштер импульстарының жиынтығы нөлге тең болмайды. Соның нәтижесінде дисперстік фазаның бөлшектері ретсіз қозғала бастайды. [2]

1-сурет. «Броундық қозғалыс бойынша интерактивті зертхана»

2-сурет. «Броундық қозғалыс» симуляциясы» интерактивті зертхана.

Эндрю Даффи

Ескерту: броундық қозғалысты түсіндіру үшін «Brownian Motion Simulation» модельдеуі мен «MinuteLabs Brownian Motion Lab» виртуалды зертханасы қолданылды. [5-6]

Бұл құбылысты тәжірибелік тұрғыда толық түсіндіру үшін Броундық қозғалыс бойынша заманауи мультимедиялық ресурстарды, атап айтқанда 1,2-суреттерде көрсетілген интерактивті модельдеулерді қолдануға болады. Зерттеу барысында Brownian Motion Simulation by Boston University және MinuteLabs Brownian Motion Simulation платформалары арқылы дисперстік жүйедегі бөлшектер қозғалысы көрнекі түрде талданады. Бұл модельдеулер бөлшектер қозғалысын нақты уақыт режимінде бақылап, молекулалық-кинетикалық заңдылықтарды тәжірибе жүзінде дәлелдеуге мүмкіндік береді.

Симуляцияда бөлшектерге жан-жақтан соқтығысатын молекулалардың әсері айқын көрінеді: бөлшек өлшемі кішірейген сайын, соқтығысулар теңгерілмей, олар ретсіз қозғалысқа түседі. Ал ірі бөлшектерге әсер ететін күштер теңесіп, олардың қозғалысы әлсірейді немесе байқалмайды. Сонымен қатар температура артқан сайын молекулалардың жылулық қозғалысы күшейіп, бөлшектердің қозғалысы да белсендірек болады.

Осылайша, интерактивті модельдеулер бөлшектердің ретсіз қозғалысының табиғатын ашып, оның молекулалардың жылулық қозғалысымен тікелей байланысты екенін көрнекі түрде дәлелдейді.

Диффузия - жылу қозғалысының әсерінен молекулалардың, иондардың немесе коллоидты бөлшектердің концентрациясын теңестірілуінің өздігінен жүретін процесі. Бұл

процес қайтымсыз, ол концентрацияны толығымен теңестіргенге дейін жүреді, өйткені бөлшектердің таралуы жүйенің максималды энтропиясына сәйкес келеді. [3]

3-сурет. Диффузия

4-сурет. Модельдік форма

5-сурет. Графикалық форма

Ескерту: диффузия құбылысын түсіндіруші суреттер «PhET Interactive Simulations» бейнематериалынан алынды.[8]

Диффузия құбылысын тәжірибелік тұрғыда толық әрі жүйелі түсіндіру үшін заманауи мультимедиялық ресурстарды, атап айтқанда 3-суретте көрсетілген интерактивті модельдеулерді қолдануға болады. Зерттеу барысында бояғыш заттың сұйық ортада өздігінен таралу процесі бақыланып, бөлшектердің жоғары концентрация аймағынан төмен концентрация аймағына бағытталған қозғалысы көрнекі түрде талданады. Бұл құбылыс молекулалардың жылулық (хаостық) қозғалысына негізделіп, концентрация градиентінің біртіндеп жойылуымен сипатталады. Сонымен қатар, диффузия механизмі PhET Interactive Simulations бағдарламасы арқылы модельденіп, тәжірибелік тұрғыда дәлелденеді. Аталған симуляцияларда бөлшектердің ретсіз қозғалысы, олардың уақыт өте келе біркелкі таралуы және жүйенің динамикалық тепе-теңдік күйіне жетуі 4,5-суреттерде нақты уақыт режимінде көрсетіледі.

Нақты тәжірибе мен компьютерлік модельді біріктіріп қолдану диффузия процесінің микродеңгей (бөлшектер қозғалысы) және макродеңгей (заттың таралуы) арасындағы байланысын түсіндіруге мүмкіндік береді. Бұл тәсіл абстрактілі ұғымды визуализациялап, білім алушылардың процесі терең түсінуін қамтамасыз етеді. Анимация бөлшектердің хаостық қозғалысын динамикалық түрде көрсетіп, диффузия механизмін интуитивті деңгейде түсінуге мүмкіндік береді.

Ендігі кезекте **осмос құбылысы** туралы айтар болсақ, осмос - әр түрлі концентрациядағы екі ерітінді жартылай өткізгіш мембранамен бөлінген кезде, еріткіш ағыны аз концентрациядан үлкен концентрацияға дейін жүреді, бұл концентрацияны теңестіреді. Осмос құбылысы - еріткіш молекулаларының жартылай өткізгіш мембрана арқылы ерітіндіге бір жақты енуі (бір жақты диффузия). [3]

6-сурет Жасуша мембранасындағы осмостық қысым

7-сурет Картоп эксперименті

Ескерту: осмос құбылысын түсіндіруші суреттер «Virtual Labs» және «BioRender» бейнематериалынан алынды.[10]

Зерттеу барысында берілген иллюстрация 6-суретте BioRender платформасында құрастырылып, өсімдік жасушасындағы осмостық қысым құбылысын көрнекі түрде талдауға мүмкіндік береді. Модельде жартылай өткізгіш жасуша мембранасы арқылы су молекулаларының қозғалысы нақты бейнеленіп, олардың концентрациясы төмен ортадан жоғары концентрациялы ортаға бағытталуы көрсетіледі. Бұл визуализация осмос механизмін молекулалық деңгейде түсіндіруді жеңілдетеді.

Сонымен қатар, 7-суретте көрсетілген тәжірибе нәтижелері арқылы осмос құбылысы практикалық тұрғыда дәлелденеді. Әртүрлі концентрациядағы ерітінділерге орналастырылған картоп ұлпаларында массасы мен көлемінің өзгеруі бақыланады. Гипотоникалық ортада (таза суда) картоп жасушаларына су еніп, олардың көлемі ұлғайып, тургор қысымы артады. Ал гипертоникалық ортада (тұзды ерітіндіде), керісінше, су жасушадан шығып, көлемі кішірейіп, ұлпа жұмсарады. Бұл нәтижелер осмос құбылысының жасушалық деңгейдегі әсерін және оның тірі жүйелердегі маңызын тәжірибелік түрде айқындайды.

Келесі коллоидты жүйелердің қасиеті – **седиментация** құбылысы. А.Қ.Сәкеннің «Дисперсті жүйелер химиясы» оқу құралында берген анықтамасы бойынша: седиментация (лат. sedimentum – тұндыру) - бөлшектердің су немесе ауа жағдайларында тұнбасы. Тұндыру гравитациялық өрістің немесе центрифугалық күштердің әсерінен жүреді. Тұндыру жылдамдығы бөлшектердің массасына, мөлшері мен формасына, ортаның тұтқырлығы мен тығыздығына, сондай-ақ ауырлық үдеуіне немесе бөлшектерге әсер ететін центрифугалық күштерге байланысты. Гравитациялық өрістегі дисперсті фазаның бөлшектері олардың тығыздығы дисперсиялық ортаның тығыздығынан үлкен немесе кіші болғанда пайда болады. Тұндыру процесінің салдары - төмен концентрацияға бағытталған диффузияға әкелетін ыдыстың биіктігі бойынша бөлшектердің концентрациясының градиентінің пайда болуы. [3]

8-сурет. Седиментация құбылысын анықтауға арналған эксперимент

9-сурет. Седиментация үдерісі

10-сурет. Седиментация үдерісіне әсер етуші факторлар

Ескерту: седиментация құбылысын түсіндіруші суреттер «Learn Sedimentation With Animation» бейнематериалынан алынды.[7]

Осы седиментация құбылысын тиімді меңгерту мақсатында мультимедиялық технологиялар, соның ішінде бейнематериалдарды қолдануға болады. Мәселен, седиментация

поцесін көрсететін «Learn Sedimentation With Animation» тәжірибелік видеосы арқылы білім алушылар абстрактілі теорияны нақты визуалды құбылыс ретінде қабылдай алады.

Бейнематериалда бөлшектердің сұйық ортадағы қозғалысы көрнекі түрде көрсетіледі: мәселен, 9-суретте көрсетілгендей, тығыздығы жоғары, ірі бөлшектер уақыт өте төмен қарай қозғалып, ыдыс түбінде тұнба түзеді, ал тығыздығы төмен немесе өте ұсақ бөлшектер жоғарырақ қабаттарда орналасады. Бұл седиментация құбылысының гравитациялық күш әсерінен жүретінін нақты көрсетеді. Сонымен қатар бейнеде ұсақ бөлшектердің ретсіз қозғалыста ұзақ уақыт қалқып жүруі олардың броундық қозғалыспен байланысты екенін аңғартады, яғни тұну процесіне тек ауырлық күші ғана емес, молекулалардың жылулық қозғалысы да әсер ететінін байқауға болады. Осы арқылы бөлшектердің тұну жылдамдығы олардың массасына, өлшеміне, сондай-ақ ортаның қасиеттеріне тәуелді екені көрнекі түрде түсіндіріледі. Уақыт өткен сайын жүйе биіктігі бойынша бөлшектердің әркелкі таралуы байқалып, концентрация градиентінің пайда болатыны да анық көрінеді.

Бейнематериалдың басты артықшылығы – уақыт бойынша жүретін процесті жылдамдатып немесе баяулатып көрсету мүмкіндігі. Соның нәтижесінде оқушылар бөлшектердің сұйық ортада біртіндеп қозғалып, ауырлық күші әсерінен төмен шөгетінін кезең-кезеңімен бақылайды. Бұл әсіресе жай көзбен ұзақ уақытты қажет ететін құбылыстарды қысқа уақыт ішінде түсінуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, визуалды бақылау барысында бөлшектердің өлшемі мен тығыздығының тұну жылдамдығына әсері айқын көрінеді: ірі бөлшектердің тез шөгуі, ал ұсақ бөлшектердің ұзақ уақыт бойы қалқып жүруі оқушылардың аналитикалық ойлау қабілетін дамытады. Бейне арқылы концентрация градиентінің түзілуі де нақты байқалып, теориялық ұғымдардың дұрыстығы дәлелденеді.

Коллоидты жүйелердің тағы бір ерекше қасиеті – **жарықты шашыратуы**. Оны біз **опалесценция** деп атаймыз. Опалесценция - коллоидты жүйедегі ерітінділерден жарық шашырауы. Бұл Тиндаль эффектісі деп те аталады. Жарық толқыны жүйеден өткенде, жлектромагниттік өріс бөлшектердің полярлануына әкеліп, пайда болған айнымалы электролиттік магниті бар дипольдер жарық көзіне айналады. Біртекті ортада дипольдерден шыққан жарық интерференцияға ұшырап, бастапқы бағытта таралады. [4]

11-сурет. Опалесценция

12-сурет. Тиндаль эффектісі

Ескерту: опалесценция құбылысын түсіндіруші суреттер «BYJU'S. Tyndall Effect (Dispersion of Light)» бейнематериалынан алынды.[9]

Берілген 3D модель арқылы коллоидты және шынайы ерітінділердегі жарықтың таралу ерекшеліктерін тәжірибелік тұрғыда салыстырмалы түрде түсіндіруге болады. Модельде көрсетілгендей, сол жақтағы жүйе – шынайы ерітінді, онда жарық сәулесі орта арқылы ешқандай шашыраусыз түзу бағытта өтеді. Бұл құбылыс ерітінді құрамындағы бөлшектердің өлшемі өте кіші, яғни молекулалық немесе иондық деңгейде болуына байланысты, сондықтан олар жарық толқындарымен әрекеттеспейді және сәуле бағытын өзгертпейді.

Аталған мультимедиялық құрал 12-суретте жарық шоғырының таралу сипатын көрнекі түрде талдауға мүмкіндік береді. Нәтижесінде, шынайы ерітінділерде жарықтың еркін өтуі мен коллоидты жүйелердегі шашырау құбылысының айырмашылығы айқын көрсетіліп, бұл

оптикалық қасиеттердің бөлшек өлшемімен тікелей байланысты екендігі тәжірибелік тұрғыда дәлелденеді.

Қорытындылай келе, коллоидты жүйелердің қасиеттерін оқытуда мультимедиялық технологияларды қолдану – білім беру сапасын арттырудың тиімді тәсілдерінің бірі болып табылады. Зерттеу барысында коллоидты жүйелердің негізгі құбылыстары (броундық қозғалыс, диффузия, седиментация, осмос, опалесценция) жан-жақты қарастырылып, олардың физикалық мәні ашылды. Бұл процестерді анимациялар, симуляциялар және бейнематериалдар арқылы көрсету білім алушыларға күрделі теориялық ұғымдарды нақты әрі көрнекі түрде түсінуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде, мультимедиялық құралдар оқу процесін жандандырып, білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады және олардың ғылыми ойлау қабілетін дамытуға ықпал етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Алмашев Б.К. Физикалық және коллоидтық химия практикумы. – Алматы: «Мектеп», 1985ж. – 151–152 б.
2. Мұсабеков Қ.Б., Әбдиев Қ.Ж. Коллоидтық химия: Оқулық. – Алматы: 2011ж. – 14 б.
3. Сәкен А.Қ. Дисперсті жүйелер химиясы: Оқу құралы. – Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ, 2023. – 40–42, 45 б.
4. Құмарғалиева С.Ш. Коллоидтық химия (Беттік құбылыстар және дисперсті жүйелер): оқу құралы / Өңд., толықт. 2-бас. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 41–42 б.
5. Brownian Motion Simulation. [Электрондық ресурс]: https://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/brownian_motion.html (қаралған күні: 28.03.2026).
6. MinuteLabs Brownian Motion Lab. [Электрондық ресурс]: <https://labs.minutelabs.io/Brownian-Motion/> (қаралған күні: 28.03.2026).
7. YouTube. Brownian Motion Simulation. [Бейне] : <https://www.youtube.com/watch?v=CCr3b-wwW2k>(қаралған күні: 28.03.2026).
8. PhET Interactive Simulations. Diffusion Simulation. [Электрондық ресурс]: <https://phet.colorado.edu/en/simulations/diffusion> (қаралған күні: 28.03.2026).
9. BYJU’S. Tyndall Effect (Dispersion of Light). [Электрондық ресурс]: <https://byjus.com/chemistry/tyndall-effect-dispersion-of-light/> (қаралған күні: 28.03.2026).
10. BioRINDER (Professional Create Science Figures) [Электрондық ресурс]: <https://www.biorender.com/> (қаралған күні: 28.03.2026).